

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

К.А. Айдаркулова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

К ВОПРОСУ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ФИГУР ШКОЛЬНИКОВ

УЗБЕКИСТАНА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL